

The Protection of Informational Privacy in Light of Technological Development: Challenges and Obstacles in Criminal Legislation

حماية الخصوصية المعلوماتية في ظل التطور التكنولوجي: التحديات والمعوقات في التشريع الجنائي

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Legal Security and Criminal Legislation: Requirements and Obstacles الأمن القانوني والتشريع الجنائي المتطلبات والمعوقات
Organizing Institution	University of Echahid Cheikh Larbi Tebessi – Tebessa جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي – تبسة
Conference Date	29 October 2025
Location	Tebessa, Algeria

Abstract

The current era is witnessing a vast expansion in technological development and the use of information and communication technologies, which has led to violations of informational privacy due to misuse, posing a threat to the right to privacy and the sanctity of personal life, thus exposing individuals' personal data to significant risks. These challenges and obstacles in criminal legislation have become a reality facing the protection of digital rights. Consequently, these developments have prompted countries to adopt mechanisms to protect individuals' informational privacy from such violations.

This paper aims to clarify the concept of informational privacy and personal data, the forms of potential violations, as well as reviewing the efforts and mechanisms implemented to protect this data both internationally and domestically, with the goal of enabling individuals to control the flow of their personal information in the digital environment and safeguard it within an effective legal framework.

Keywords:

Informational privacy protection, personal data, right to privacy, private life, digital violations, legal regulations, information technology, digital security.

الملخص

يشهد العصر الحالي توسعًا هائلًا في التطور التكنولوجي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما أسفر عن ظهور انتهاكات للخصوصية المعلوماتية نتيجة سوء الاستخدام، مما يشكل تهديدًا لحق الإنسان في الخصوصية وحرمة حياته الخاصة، ويعرض بياناته الشخصية لمخاطر جسيمة. هذه التحديات والمعوقات في التشريع الجنائي أصبحت واقعا يواجه حماية الحقوق الرقمية. لذا، دفعت هذه التحولات الدول إلى اعتماد آليات لحماية الخصوصية المعلوماتية للأفراد من هذه الانتهاكات .

تهدف هذه الورقة البحثية إلى توضيح مفهوم الخصوصية المعلوماتية والبيانات الشخصية، وصور الاعتداءات المحتملة عليها، بالإضافة إلى استعراض الجهود والآليات المتبعة لحماية هذه البيانات على الصعيدين الدولي والداخلي، التي تهدف إلى تمكين الأفراد من السيطرة على تدفق معلوماتهم الشخصية في البيئة الرقمية وحمايتهم ضمن إطار قانوني فعال.

الكلمات المفتاحية:

حماية الخصوصية المعلوماتية، البيانات الشخصية، الحق في الخصوصية، الحياة الخاصة، الانتهاكات الرقمية، التشريعات القانونية، تكنولوجيا المعلومات، الأمن الرقمي.